

**ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ
ЛИНГВОАКСИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТЫ****Тайжанов Улан Орынбаевич,**

педагогика ғылымдарының магистр., аға оқытушы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

ulan.taizhanov@mail.ru

Annotation. This work is devoted to the study of the linguo-axiological nature of ethnocultural values. The relevance of the research is due to the growing interest in the problems of cultural identity in the context of globalization and the need for a deep understanding of the value bases through the analysis of values in the material and spiritual world through language and interprets the model of the concept of «Horse», which defines the features of ethno cultural assessment, ethno cultural pragmatics testifying to the values inherent in the knowledge of the ethnic group.

Keywords: Keywords: culture, cognition, axiological linguistics, ethno cultural assessment, cultural pragmatics

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию лингвоаксиологической природы этнокультурных ценностей. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к проблемам культурной идентичности в условиях глобализации и необходимостью глубокого понимания ценностных оснований через анализ ценностей в материальном и духовном мире посредством языка и интерпретируется модель понятия «Лошадь», определяющая особенности этнокультурной оценки, этнокультурной прагматики свидетельствующих о ценностях, заложенных в познаниях этноса.

Ключевые слова: культура, познание, аксиологическая лингвистика, этнокультурная оценка, этнокультурная прагматика

«Мәдениет» терминінің шығу тегі, оның табиғаты туралы зерттеулер көптеген ғылыми еңбектерде талданған. Семиотика, тарих, антропология, социология, этнология, лингвистика, аксиология т.б. сияқты гуманитарлы ғылымдардың өзіндік ерекшелігіне сай, әртүрлі мақсатта зерттеліп, түрліше анықтамалар, көзқарастар, ғылыми тұжырымдар қалыптасты. Оған А.П. Садохиннің «... существует свыше 400 определений культуры, среди которых нет ни одного определения, которое можно было считать полным и исчерпывающим» [1: 63] деген пікірі дәлел.

Мәдениетті әр қырынан зерттеу барысында оның тілмен байланысты қырлары анықтала бастады. Нәтижесінде тіл мен мәдениетті өзара байланыстыра зерттейтін лингвомәдениеттану ғылымы қалыптасты. «Лингвомәдениет» ұғымы лингвистикалық термин ретінде де кеңінен қолданысқа ие болды. Мәдениеттің лингвистикалық аспектіде зерттелуі антропология, этнология бағытындағы зерттеулермен тығыз байланысып, тілтанымдық әдістің қалыптасуына ықпал етті. Тілтанымдық әдіспен зерттеуде назарға алынатын ең басты мәселелер мыналар:

- адамдардың бірігіп өмір сүруінің нәтижесін көрсететін мәдениеттің тілдегі көрінісін айқындау;
- құндылықтарды, мәдени нормаларды, әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлерді тіл арқылы анықтау;
- адамдардың мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыратын мәдени қарым-қатынастың тілдегі көрінісін ашу;
- халықтың, қоғамның өз мәдениетін тануына қызмет атқаратын тіл құралдарын таныту.

Тілтанымдық мәдениеттің тек қана өзіне тән осындай ерекшеліктерін, оның даму үрдісін анықтау – бүгінгі күнгі өзекті мәселе. Түрлі мәдени теориялар мен концептілерде мәдениет нақты қолданыстағы феномен ретінде қаралып, оның пайда болу себебі көрсетілмейді. Онсыз мәдениеттің негізгі мәнін түсіну мүмкін емес. Мәдениеттің мәнін таным мен лингвистиканы сабақтастыра отырып зерттеу барысында жан-жақты ашуға болады. Таным да, мәдениет те тек адамға ғана тән қасиет. Тіл – танымның жемісі. Адамның тілінде тек танығаны, білгені ғана болатынын ескерсек, мәдениеттің дамуына тіл қызмет атқарады.

Тіл адамзаттың қоршаған ортаға бейімделуіне, ұжымдасуына, материалдық мәдениетті де, рухани мәдениетті де игеруіне қызмет атқарады. Тілдің коммуникативтік, эмоционалдық, куммулятивтік қызметінен басқа мәдениаралық қарым-қатынас жасау қызметі де бар. Оған А.П.Садохинның «...материальных предметов, духовных ценностей, норм поведения и общежития, символов сознания и т.д.» [1: 76] деген тұжырымы дәлел. Тілдің мәдениаралық қарым-қатынас әлеміндегі қызметі адамзаттың рухани және материалды құндылықтарынан, мінез-құлық нормаларынан, дағдысы мен іскерлігінен, сөйлеу шеберлігінен көрініс табады. Тіл арқылы мәдениетті игерген адам осы мәдени әлемді өз бойына сіңіреді, оны дамытады, сол арқылы өзін-өзі мәдени тұлға ретінде қалыптастырады.

Мәдени тұлға дегеніміз – ұлттық мәдениетті, әдет-ғұрып, салт-дәстүрді сақтайтын және қоғамдық ортада қалыптасқан мәдени нормаларды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге саналы түрде қызмет жасайтын адам. Мәдениетті тұлғаның (адам) ерекше қыры мінез-құлқынан, сөйлеген сөзінен, адамдармен қарым-қатынасынан, мәдени нормаларды игеруінен, қолдануынан анықталады. Мәдениаралық қарым-қатынасты, жалпы мәдениетті игерген адамдардан мәдени орта қалыптасады. Мәдени орта адам өмірін жеңілдете отырып, оның қауіпсіздігін қамтамассыз етеді. Мәдени ортаны қалыптастыруға салт-дәстүр, материалдық және рухани мәдениет ықпал етеді.

Этникалық мәдени нормалар белгілі бір этностың биологиялық, материалдық әрі рухани құндылықтарын және сол этностың әдет-ғұрпын, мінез-құлқын, тыныс-тіршілігін жан-жақты зерттеу барысында анықталады. Сондықтан этномәдени зерттеудің негізгі нысаны этнос болып табылады. Адамдардың этнос ретінде қауымдасуына географиялық жақтан орналасу аймағы, тілі, соған сай ортақ дәстүрі, тұрмыс-салты т.б. арқау болады. Этностың, ұлттың болмысына тән ерекшеліктердің тілдегі көрінісін лингвистикалық этномәдени нормалар деп тануға болады. «Все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который специфичен и уникален т.к. по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем» деген В.А. Маслованың пікірін [2: 3] ескере келе, лингвистикалық этномәдени нормаларды өз ішінде этникалық аспектіде, когнитивті аспектіде, аксиологиялық аспектіде жіктеуге болады. Олар бір-бірімен өте тығыз байланыста зерттеледі. Соған қарамастан өзіндік ерекшеліктерге де ие. Оған этникалық мәдениет пен аксиологияның байланысындағы ерекшеліктерді және этномәдениет пен когнитологияның байланысындағы ерекшеліктерді жатқызуға болады.

Энотанымдық бағалаудың этномәдени құндылықтарды айқындауда алатын орны

Бағалаушылық жүйенің қалыптасуына адамның танымдық белгісінің басты көрсеткіші – ойлау негіз болады. Оған қазақ тіл білімінің негізін қалаушы А. Байтұрсынұлының мына пікірі дәлел: «Ойлау екі түрі сипатты болады. Ол сипаттардың біреулері бойына біткен сипат болса, екіншілері адамның қосқан, таңған сипаттары болады. Мәселен, нәрсенің бірін жылы, бірін суық, бірін тегіс, бірін бұлдырмақ, бірін қатты, бірін жұмсақ дейміз. Бұл сипаттар нәрсенің бойында бар сипаттар. Бұл сипаттаудың біреулері адамға ұнайтын болар да, біреулері ұнамайтын болар» [3: 209] деп көрсеткен. Мұндағы ұнау\ұнамау,

жағымды\жағымсыз, жақсы\жаман сипатындағы сөздер – бағалау категориясын айқындайтын көрсеткіштер.

Қазақ тіл ғылымында бағалау мәселесі модальдылық тұрғыдан да қарастырылады. Модальдылық адамның қоршаған ортаға деген көзқарасын білдіретін категория ретінде синтаксистік жүйеде реалды және ирреалды болып бөлінсе, бағалаушытық жүйеде танымдық категория ретінде орныққан.

Тілдегі семантика мәселесін зерттеуші ғалым М. Оразов объектив дүниені бағалау үшін, әуелі, адам оны түйсігінен өткізу арқылы қабылдайтынын, содан соң ғана оған белгілі бір баға беретінін айтқан. Бағалау көзқарастың нәтижесі екенін былайша тұжырымдайды: «Егер адамзат айналасындағы дүниені, дүниедегі болып жатқан құбылыстарды тек өз күйінде қабылдап, оған өз көзқарасын білдірмейтін болса, онда дүниедегі құбылыстарға баға бере алмаған болар едік» [4: 107]. Ғалым М.В. Ляпон «бағалау субъективті модальдылықтың негізін, сонымен қоса логикалық (интеллектуалдық, рационалдық) ақпараттың біліктілігі мен түрлі эмоционалды (иррационалды) реакцияларды қалыптастырады» деп тұжырымдайды [5: 303-304]. Бұдан лингвистикадағы бағалаушытық жүйені логика-грамматикалық және логика-танымдық құрылымға жіктеуге болатынын көреміз. Оған Ф.Растьенің «қазіргі лингвистика мен логиканың даму этапындағы бағалау болмыстағы барлық элементтерді бағалай алатын субъект ретіндегі тілдік өрнегі бар арсеналды категория болып саналады» [6: 6] деген пікірі де дәлел.

Логика-танымдық құрылымдағы бағалау аксиологиялық лингвистикадағы этномәдени құндылықтар жүйесін анықтауға қызмет атқарады. Әрбір этнос әлемді өзінің қажеттілігіне қарай көреді, құбылыстар мен заттарды тұрмыстық мәдениетіне сай бағалайды. Е.М. Вольф бағалауды субъективті және объективті компоненттерге жіктеп, субъективті компонентті адамның объектіге деген оң және теріс қатынасы тұрғысында, объективті (дескриптивті, тірі, белгілік) компонентті заттар мен құбылыстардың өзіндік қасиеттеріне байланысты бағалау деп таниды [7: 29]. Этномәдени құндылықтарды айқындауда бағалаудың субъективті компоненті басымдыққа ие. Жалпы субъект тұрғысынан қажетті, жақсы, пайдалы деп танылып, оң бағаға ие болған заттар мен құбылыстар әр этноста әртүрлі субъектілік компонент ретінде танылады. Мысалы, қазақ этносы, қазақ халқының жылқыны бағалауын субъективті компонент тұрғысында түсіндіруге болады. Бағалаудың субъектісі – қазақ халқы. Объектісі – жылқы.

Адамзат танып-білген кез келген заттар мен құбылыстарға өзіндік баға береді. Заттар мен құбылыстардың пайдалы, жақсы, қажетті жақтарын көбірек

таныған сайын оған берілетін бағаның құны арта түседі. Бағаның мұндай түрін *кемелденген баға* деп танымыз. Заттар мен құбылыстардың пайдалы, жақсы, қажетті жақтары аз танылса, оған берілген бағаны кемелденбеген баға деп танымыз. Мәселен, «жылқы» – қазақ танымында кемелденген бағаға ие зат. «Қалам» кемелденбеген бағаға ие. Оған Н.А.Ильясованың мына пікірі дәлел: «қалам – жазу үшін пайдаланатын жансыз зат. Онымен атты (жылқы) салыстырып көрейік. Ат – көлік үшін пайдаланатын жанды зат. Осы екі заттың адам өміріндегі бағасы екі түрлі. Қалам адам өмірінде бір ғана қажеттілікті өтейді. Ал ат көптеген қажеттілікті өтейді. Осыған байланысты *қалам* сөзі тек белгілі бір затты атап көрсетіп, оның жазуға арналған құрал екенін, ақ қағазға қара болып түсетінінен, жансыз зат екенін, жіңішке, сәл ұзындау келген, жазу үшін ұшы болатын зат екенін білеміз. Қалам сөзі дербес тұрса да, сөйлем ішінде қолданылса да осы бір ғана мағынада жұмсалып, тек өзіне тән функционалдық қызмет атқарады. Сондықтан ол белгілі бір ғана затқа, бір ғана ұғымға тағылған таңба ретінде жұмсалады. Ал *ат* – адамдарды бір орыннан екінші орынға жеткізуші, бәйгеге түсуші, шабуыл жасау үшін пайдаланатын әскери күш т.б. Адамдардың қажеттілігін өтеуде оның бағасы жоғары. Сондықтан «ат» сөзі қазақ тілінде тек таңбалық қызмет атқармайды, символдық мәнге ие болады. Символдық мән бүкіл бір әлеуметтік топтың, этникалық ұжымның ұлттық-мәдени-танымдық ерекшелігін көрсетеді» [8: 18]. Заттар мен құбылыстардың кемелденген бағада және кемелденбеген бағада көрініс табуы ақиқат болмыстың құндылыққа сәйкесітігін көрсетеді.

Қазақ танымында жылқының кемелденген бағаға, қаламның кемелденбеген бағаға ие екенін (холистикалық бағасын) салыстырмалы кесте арқылы көрсетуге болады:

Ат (жылқы)			Қалам		
+	-	*	+	-	*
(мелиорати вті)	(пейорати вті)	Нейтрал ды			
Жүйрік	Тебеген	Кісінейд і	0	0	Жазады
қарғыншыл	Қашаған	Шабады			Жазбай ды
қашағаншы л	Асау	Жайыла ды			жіңішке

Сўлу	Үркек				жеңіл
Сәнді	Шабан				

Кесте №1 «Баға түрлері»

Бұл кестеде заттардың холистикалық бағасы салыстырмалы бағалау арқылы анықталды. Мұндағы «+» мелиоративті белгісі объектінің этнос үшін жақсы, пайдалы, қажетті қасиеттерді көрсетеді. «-» пейоративті белгісі объектінің этнос үшін нашар, пайдасы аз, қажетсіз қасиеттерін көрсетеді. Бұл белгілер ұлттық танымда ерекше орын алады. «*» нейтралды белгісі этностың ерекшелігін айқындауда аса маңызды емес, жалпы адамзаттың танымында ортақ, заттың табиғи болмысына тән қасиеттерді көрсетеді. Халықтың заттар мен құбылыстарды бағалауы негізінде қалыптасқан бағалаушылық жүйеде жақсы (мелиоративті) және нашар (пейоративті) қасиеттерден бөлек аса маңызды емес нейтралды қасиеттерді Э. Сепир «+», «-» бағалаушы шкаласының бір бөлігі деп анықтап, «жақсы» бұл «немқұрайлылықтан жақсырақ», ал «жаман» - бұл «немқұрайлылықтан да нашар» [9: 95] деп белгілеуді ұсынған. Біздің талдауымызда «+» мелиоративті жүйеде этнос танымында орныққан қажетті, пайдалы, ең жақсы қасиеттер, ал «-» пейоративті жүйеде нашар, ұнамсыз қасиеттер басшылыққа алынады. Нейтралды жүйеде этнос үшін құндылығы жоқ, аса танылмаған не мүлдем танылмаған, я болмаса жалпы адамзатқа ортақ, таныс қасиеттерді жатқызуға болады.

Этнотанымдық прагматиканың этномәдени құндылықтар құрылымын айқындауда алатын орны

Этнотанымдық прагматика кемелденген бағаға ие заттың құндылық бағдарын бұрынғысынан да жоғары сатыға көтереді. А.А. Ивиннің: «барлық нәрсенің құндылық өлшемін жасайтын адам» [10: 23] деген пікірін ескере отырып, адамдар өздері жақсы, қажетті, пайдалы деп таныған заттардың барлық қасиеттерін эмотивті сөйлеу актілерінде пайдаланады деп тұжырымдаймыз. Оған В.Н. Телияның «... эмотивті-бағалаушы қатынастар халықтың дүниетанымымен, сол халықтың өкілі мен оның мәдени-тарихи тәжірибесімен және социумда өмір сүретін нақты бағалау критерийлерімен детерминацияланған» [11: 39] деген пікірі де дәлел.

Халықтың образды, бейнелі сөйлеу тіліне арқау болған жақсы қасиеттер коннотативті семантикада жұмсалады. Халық оны өзі танып-білген, бағалаған заттың қасиетімен пара-пар мағынада емес, оны қосымша реңк беру мақсатында қолданады. Мысалы, адамның ең жақсы қасиеттерінің бірі ойлау болса, оның өзі

қарапайым ойлау, креативті ойлау сияқты түрлерге бөлінеді. Креативті түрде ойланатын адамдардың осы жақсы қасиетін бейнелі түрде жеткізу үшін «Ойы жүйрік адам», «жүйрік ойлы адам» деген тіркестерді қолданады. «Ақ саңдақ жүйрік», «сөзге жүйрік» тіркестерін іркілмей, сөз тауып айтатын (жазатын) ақын, жазушының қасиетін жеткізу үшін; «Қолы жүйрік» тіркесін қолынан іс келетін шебер адамның қасиетін айту үшін қолданады. Мұндай тілдік қолданыстардың пайда болуына социумның (этностың) заттар мен құбылыстарды бағалау барысында таныған «жүйріктік» қасиеті арқау болады. Заттар мен құбылыстарға тән «жүйріктік» қасиет адам танымына әсер тудыратын жақсы қасиет ретінде орныққандықтан, оның мағыналық реңкін екінші бір заттың көзге көрінбейтін жақсы қасиетін әсерлі жеткізу үшін пайдаланады. Мұндай қолданыстар әр халықтың заттар мен құбылыстарды танып білуіне, оларды бағалауына байланысты әртүрлі болады. Сондықтан оларды *этноанымдық прагматикадағы тілдік қолданыстар* деп атаймыз.

Социумның (этностың) мәдени құндылықтарды анықтау қызметінің нәтижесінде прагматикалық қолданысқа түскен образды, бейнелі тілдік қолданыстар мәдени мазмұнға ие. Сондықтан олар ұлттық тілдің кодталған жүйесін құрайды. Бұл жүйе де этномәдени мазмұндағы нормалардың талабынан туындайды. Қазақ тілінде жылқыға қатысты этномәдени мазмұндағы нормалардан қалыптасқан мынадай тілдік қолданыстар бар:

1. Ат мінгізу; Ат байлау.
2. Ат мінгізіп, тон кигізу; Ат байлар; Ат байлады.
3. Ат көтіне мінгізді; Атқа теріс мінгізді; Ат ойнатты; Ат сауырын берді.
4. Ат сүйек берді; Аттың жалында, түйенің қомында жүру; Ат үстінде күн көру; Ат үстінен ұйқы алу; Ереуіл атқа ер салу; Ат басына күн туу; Ат бауырына алу; Ат жалын құшу; Ат жалын тартып міну.
5. Ат кекілін (құйрығын) үзісті; Ат құйрығын түйісті; Ат майы қайтты;
6. Ат өтті; Ат салды; Ат ізін құрғатпады; Ат ізін салмады; Жүгенсіз кетті; Қамшы боп тиді; Қамшы болды; Қамшысын алып келуге жарамады; Құйысқанға қыстырылды; Ағаш атқа мінді т.б.

Л.О. Чернейконың «Бағалау – бұл бумеранг сияқты. Объектіні бағалау арқылы субъект туралы көп нәрсені білуге болады» [12: 49] деген пікірін қолдай отырып, қазақ тіліндегі бағалаудың нәтижесінен туындаған тілдік бірліктерді және сол арқылы этностың мәдениетін, салт-дәстүрін, танымын көрсетеміз. Оны схемасы төмендегідей: *Заттың бағалауыштық бейнесі — мәдениетпен байланысы — этнопрагматикалық қолданысы*

Бағалаудың объектісі болған жылқының қазақ танымындағы *бағалауыштық бейнесін — этномәдениетпен байланысын — прагматикалық қолданысын* былайша көрсетуге болады: Қазақ танымында жылқы көлік ретінде бағаланады. Қазақ халқының келін алу дәстүрінде қалыңдықты әкетуге келген күйеу жақ (құдалар) қыздың үйіне атпен келеді. Қонақты күтушілер алдынан шығып, иығын тіреп, оларды аттан түсіреді де, аттарын жетектеп апарып байлайды. Келген қонақтар (құдалар) бұл құрметке кәде (сыйлық) береді. Осы сыйлықтың атын **ат байлар** деп атайды.

Схема бойынша талдасақ:

Көлік ретіндегі бағалануы: қалыңдықтың үйіне атқа мініп келуі;
Этномәдениетпен байланысы: иықты тіреп аттан түсіру, атты жетектеп апарып байлау;

Этнопрагматикалық қолданысы: сыйлықты **ат байлар** деп атауы.

Бұл схема қазақтың «ат байлар» деген сөзінің астарындағы ұлттық кодты шешуге қызмет атқарады. Осы сөздің мәнін мағынасын түсіндіруге қызмет атқарып, ұлттық мәдениет туралы ақпарат береді.

Жылқы әскери күш ретінде бағаланады. Қазақ халқы суыққа төзімді, ыстыққа шыдамды, жүйрік, күш-жігері мықты, 100 шақырым жерге дейін су ішпей жүріп өтетін жылқыларды әскери күш көлігі ретінде жорыққа дайындаған. Қазақ халқының билік пен бірлікті дамыту жолындағы дәстүрлі «Жеті жарғы» заңында кімде-кім алыс жорыққа дайындаған, даладағы жайылымда тұсаулы тұрған сәйгүлікті ұрласа, сол өлім жазасына кесілетін болған. Қазақтар мұндай жылқылардың қадірі мен қасиетін жоғары бағалап, оларды ешуақытта ұрып-соқпаған. Ауыздықты жүген салып, ерекше ықыласпен баптаған. Мұндай жылқыларды тек жорыққа, соғысқа барғанда пайдаланған. Мұны қазақ халқы «**Ереуіл атқа ер салу**» деп атаған.

Схемасы:

Әсери күш ретінде бағалануы: суыққа төзімді, ыстыққа шыдамды, жүйрік, күш-жігері мықты, 100 шақырым жерге дейін су ішпей жүріп өтуі;

Этномәдениетпен байланысы: ұрлаған адамды өлім жазасына кесу;

Этнопрагматикалық қолданысы: жорыққа, соғысқа мініп аттануды «**Ереуіл атқа ер салу**» деп атауы.

Жылқы сыйлық ретінде бағаланады. Қазақтың дәстүрінде ерекше құрметтейтін қадірлі қонақтары болады. Олар келіннің атан-анасы, ағайын туысы (құдалары) және күйеу баланың ата-анасы, ағайын туысы; ауыл ақсақалдары; елағасы; сал-серілер; батырлар; ақындар; жазушылар т.б. Олардың

туыстық қарым-қатынастағы орны, қоғамдағы мәртебесі, жасы, халқына пайдасы ескеріліп, сол үшін жылқы сыйлап, құрметтеген. Осылайша құрметтеу мотивін қазақ халқы «**Ат мінгізу**» немесе «**Ат байлау**» деп атаған.

Схемасы:

Сыйлық ретінде бағалануы: аса құрметті адамдарға ғана берілуі.

Этномәдениетпен байланысы: туыстық қарым-қатынасты сақтау, қоғамдағы мәртебесін сыйлау, жасын сыйлау, халқына тигізген пайдасын ескеру;

Этнопрагматикалық қолданысы: Ерекше құрметті адамдарға берілетін сый, құрметті «**Ат мінгізу**», «**Ат байлау**» деп атауы.

Этностың заттар мен құбылысты бағалау жүйесіндегі кемелденген бағаны анықтайтын жақсы, нашар қасиеттерден этностың бағалау логикасын көруге болады. Жақсы, қажетті, пайдалы деп танылған қасиеттерін басшылыққа алып, оларды әлеуметтік қажеттіліктеріне пайдалануынан, оның этюд арқылы ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып жетіп отыруынан этностың интеракциясын (өзара қарым-қатынасын) көреміз. Жақсы, нашар қасиеттердің адамның түйсігіне, сезіміне, эмоциясына әсер етуінен этностың прагматикалық тілдік ерекшелігін айқындайтын әлеуметтік тілдік қарым-қатынасты көреміз. Бұл жүйені **этностың танымындағы құндылықтарды айқындайтын аксиологиялық құрылым** деп атаймыз. Этностың (субъектінің) шындық болмысты тануы, оған баға беруі лингвистикада этнотанымдық бағалауыштық жүйені; этнос жақсы, пайдалы, қажетті деп таныған заттар мен құбылыстардың әлеуметтік қажеттілікті өтеуі этнолингвистикалық жүйені; олардың адам психологиясына ерекше әсер тудыруы этнопрагматикалық жүйені қалыптастырады. Олар аксиологиялық лингвистикадағы құндылықтар құрылымын құрайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникаций. – Москва: Юнити, 2004. – 271 с.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва: Издательский центр Академия, 2001. – 208 с.
3. Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. – Алматы: Ана тілі, 1989. – 298 б.
4. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. – Алматы: Рауан, 1991. – 219 б.
5. Ляпон М.В. Модальность // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1990 – 706 с.

6. Растье Ф. Интерпретирующая семантика \ А.Е. Бочкарева фр. тілінен аудармасы. – Нижний Новгород: Юнити, 2001. – 368 с.
7. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – Москва: Наука, 1985. – 229 с.
8. Ильясова Н.А. Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік аспект. Докт. Дисерт. Алматы, 2010. – 275 б.
9. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – Москва: Прогресс, 1993. – 656 с.
10. Ивин А.А. Основания логики оценок. – Москва: Изд-во МГУ, 1970. – 230 с.
11. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва: Наука, 1986. – 144 с.
12. Чернейко Л.О. Порождение и восприятие межличностных оценок // Филологические науки. – М.: 1996. - №6. С. 42 – 53.